

OS CUIDADOS DA ENFERMAGEM EM PACIENTES COM FERIDAS ONCOLÓGICAS SOB CUIDADOS PALIATIVOS

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 15/05/2023

NURSING CARE FOR PATIENTS WITH ONCOLOGICAL WOUNDS UNDER PALLIATIVE CARE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7937096

Herlon Jose Pereira Felix¹

Jandson de Oliveira Soares²

Augusto César Pereira Gomes³

RESUMO

Introdução: Ferida oncológica é uma infiltração de células malignas. As fases da ferida iniciam com um nódulo íntegro, sendo não cuidado evoluindo para uma massa tumoral. O enfermeiro é o profissional que esta mais tempo junto ao paciente, sua avaliação em relação à ferida, requer uma análise mais sutil, identificando as características para que a conduta nos cuidados paliativos reduza os sintomas desagradáveis. **Objetivo:** Relatar as evidências dos cuidados da enfermagem relacionados às feridas oncológicas nos pacientes em cuidados paliativos. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que constitui uma síntese ampliada de textos que nos levam a uma reflexão para estudos futuros. **Resultados:** Obteve-se 900 artigos, mas 20 corresponderam à pergunta norteadora. Destes, 08 encaixavam nos critérios de inclusão. **Discussão:** As

feridas oncológicas progridem para uma evolução maligna comprometendo o tecido tegumentar. Portanto, os conhecimentos de conceitos teóricos acerca do desenvolvimento e progressão das feridas são relevantes porque embasam a prática dos cuidados de enfermagem e impulsionam novas formas de intervenções, a redução dos riscos e a melhoria na qualidade de vida. **Conclusão:** Os pacientes com feridas oncológicas necessitam de assistência adequada. Portanto o enfermeiro precisa de uma boa sistematização da assistência de enfermagem, aplicando todo conhecimento especializado visando à qualidade de vida.

Descritores: “Oncologia”; “Cuidados Paliativos”; “Enfermagem Oncológica”; “Enfermagem de Cuidados Paliativos”.

Abstract

Introduction: Oncological wound is an infiltration of malignant cells. The wound phases start with an intact nodule, if not taken care of, it evolves into a tumor mass. The nurse is the professional who spends the most time with the patient, his assessment of the wound requires a more subtle analysis, identifying the characteristics so that the conduct in palliative care reduces unpleasant symptoms. **Objective:** To report the evidence of nursing care related to oncological wounds in patients undergoing palliative care. **Method:** This is an integrative literature review, which constitutes an expanded synthesis of texts that lead us to reflection for future studies. **Results:** 900 articles were obtained, but 20 corresponded to the guiding question. Of these, 08 met the inclusion criteria. **Discussion:** Oncological wounds progress to a malignant evolution, compromising the integumentary tissue. Therefore, knowledge of theoretical concepts about the development and progression of wounds is relevant because it supports the practice of nursing care and encourages new forms of interventions, risk reduction and improvement in quality of life. **Conclusion:** Patients with oncological care, applying all specialized knowledge aimed at quality of life. wounds need adequate assistance. Therefore, the nurse needs a good systematization of nursing

Keywords: “Oncology”; “Palliative care”; “Oncology Nursing”; “Palliative Care Nursing”.

1 INTRODUÇÃO

Caracteriza-se feridas oncológicas quando ocorre uma infiltração de células malignas na pele, lesionando a sua integridade. Sendo possível ser resultante de um câncer primário ou de uma metástase. As fases da ferida se iniciam como um nódulo íntegro, sendo não cuidado evoluindo para uma massa tumoral que desfigura o corpo provocando infecção e necrose, no qual os sinais e sintomas que lhe são característicos, como dor, sangramento, exsudato e odor fétido (SCHMIDT et. al., 2018).

O enfermeiro é o profissional que mais passa tempo junto ao paciente, portanto, sua avaliação em relação à ferida tumoral necessita que observe o seu tamanho, extensão, profundidade, sangramento, odor e coloração. Tendo a finalidade de decidir o melhor tratamento da ferida. Promovendo assim um melhor conforto e alívio da dor e demais sintomas do paciente, garantindo-lhe uma melhor qualidade de vida (RODRIGUES et. al., 2021).

Em consequência desses sintomas, o enfermeiro requer uma análise mais sutil, identificando essas características da ferida tumoral para que a conduta nos cuidados paliativos reduza esses sintomas desagradáveis que produzem sofrimento físico e psicológico (BARBOSA et. al., 2019).

Portanto, a ferida tumoral no paciente em cuidados paliativos como um agravo à saúde que requer a atenção da equipe de enfermagem. Entende-se que, por afetar esteticamente o paciente, o sofrimento vai além do físico, abalando o psicológico e atrapalhando o convívio social. Acredita-se que, apesar de não ser possível a cura, a realização dos cuidados de enfermagem à ferida proporciona a minimização dos sintomas, principalmente o exsudato e o odor.

Ante ao exposto, esta pesquisa tem como questão norteadora: “Quais os cuidados da enfermagem em pacientes com feridas oncológicas sob cuidados paliativos encontrados na literatura?”. Assim, o objetivo desse trabalho é relatar as

evidências dos cuidados da enfermagem relacionados às feridas oncológicas nos pacientes em cuidados paliativos.

Ao considerar a importância da problemática no contexto das pessoas em tratamento paliativo, é dever da enfermagem incorporar em suas práticas de cuidado e ações, com vista ao reconhecimento e ao enfrentamento junto ao paciente.

2 MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que constitui uma síntese ampliada de textos que nos levam a uma reflexão para estudos futuros. É utilizada para analisar, identificar e sintetizar resultados de estudos independentes sobre uma mesma temática, possibilitando determinar as contribuições sobre o assunto de escolha (SILVA et al., 2019).

O processo de elaboração desta revisão de acordo com Sousa et al.,(2017) foi sistematizar em seis etapas distintas, sendo a 1ª: Estabelecimento de hipótese ou questão de pesquisa; 2ª: Amostragem ou busca na literatura; 3ª: Categorização dos estudos; 4ª: Avaliação dos estudos incluídos na revisão; 5ª: Interpretação dos resultados; 6ª: Síntese do conhecimento ou apresentação da revisão.

Foi utilizada a estratégia de busca nas bases Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF), de acordo com as combinações de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS):

“Oncologia”; “Cuidados Paliativos”; “Enfermagem Oncológica”; “Enfermagem de Cuidados Paliativos”. Consultou-se as bases de dados no período de fevereiro e março de 2023. É importante frisar que a busca nessas bases de dados (SciELO, LILACS e BDENF) foi realizada através do portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

A busca inicial resultou em 900 artigos correspondentes às produções científicas nacionais, sendo 114 artigos na base SciELO, 367 na LILACS e 419 na BDENF,

somando 900 publicações.

Na terceira etapa, foi utilizada a seleção estudos primários e como critérios de exclusão o ano de publicação (2018 a 2022) e os artigos que não se enquadraram no perfil do estudo, assim como, artigos que não estiverem relacionados ao tema e os trabalhos que apresentarem resumos de dissertações e teses acadêmicas.

Foram excluídos 766 artigos que haviam sido publicados em anos anteriores ao período de estudo que compreendia os anos de 2018 a 2022 e sem relação com o objetivo proposto, restando apenas 20 obras publicadas que foram selecionadas para a análise. Depois de uma análise sistemática, identificaram-se 8 trabalhos que preenchiam os critérios de inclusão. Por fim, foram feitas leituras criteriosas para a avaliação dos artigos selecionados que compõem o presente estudo.

Quadro 01 – Seleção dos artigos de pesquisa nas bases de dados, totais após leitura segundo estratégia de busca – Maceió, 2023.

Base de dados	Estratégia de busca	Artigos encontrados	Título	Resumo	Integra	Ar inc
SciELO	“Oncologia”;	40	40	17	3	
	“Cuidados Paliativos”;	36	36	8	2	
	“Enfermagem Oncológica”;	24	24	11	4	
	“Enfermagem de Cuidados Paliativos”	14	14	3	0	
LILACS	“Oncologia”;	55	55	12	2	
	“Cuidados Paliativos”;	69	69	6	2	

	“Enfermagem Oncológica”;	108	108	10	1	
	“Enfermagem de Cuidados Paliativos”	135	135	15	0	
	Oncologia”;	80	80	10	2	
BDENF	“Cuidados Paliativos”;	77	77	9	1	
	“Enfermagem Oncológica	140	140	20	2	
	“Enfermagem de Cuidados Paliativos”	122	122	13	1	
TOTAL		900	900	134	20	

Fonte: Dados da pesquisa, 2023.

Na quarta etapa a seleção dos artigos foi desenvolvida a partir da leitura prévia dos títulos e resumos referentes à temática. Para o acesso ao texto completo, foram usados os seguintes recursos: link disponível diretamente na base de dados BVS, busca no portal do periódico em que o artigo foi publicado.

Após o refinamento, procedeu-se a leitura do título, resumo na íntegra sendo composta uma amostra de 8 artigos, do qual constituiu a coleta e tabulação dos dados por meio de instrumento elaborado no Microsoft Excel, contendo as seguintes variáveis: periódico, título, objetivo do estudo, tipo de pesquisa, nível da evidência científica, ano de publicação, base de dados e resultado/conclusão.

Os artigos foram classificados quanto à Prática Baseada em Evidências

(PBE), que focaliza sistemas de classificação de evidências, caracterizados de forma hierárquica, dependendo da abordagem metodológica adotada. Para auxiliar na escolha da melhor evidência possível, propõe-se uma hierarquia das evidências, segundo o delineamento da pesquisa, que é um dos itens a serem analisados nesta fase (CARVALHO; SILVA; SOUZA 2010).

A análise crítica dos estudos escolhidos correspondeu à quarta etapa da pesquisa. Uma primeira leitura foi realizada, a partir dos títulos dos estudos selecionados, seguida pela leitura e análise crítica dos resumos, tendo sido rejeitados os estudos com tema central não relacionado ao tema proposto. Em uma segunda análise, procedeu-se à leitura dos artigos na íntegra, no intuito de identificar as idéias centrais apresentadas pelos estudos.

Por fim, as próximas fases, corresponderam à 5ª etapa (interpretação dos resultados) e 6ª etapa (síntese do conhecimento).

Diante dos artigos selecionados como levantamento para a revisão integrativa, foi realizada uma análise e discussão, ao mesmo tempo em que, dividiram-se os resultados em dois blocos: 1 – “Caracterização dos artigos”; 2-

“Categorização dos dados”.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Caracterizações dos artigos

No método de busca desta revisão obteve-se 900 artigos, mas 20 corresponderam à pergunta norteadora da pesquisa. Destes, 08 encaixavam nos critérios de inclusão desta revisão integrativa, como mostra o Quadro 02, apresentando uma síntese das características. Além dos artigos trabalhados na pesquisa, foram buscadas informações para complementação deste trabalho, visando enriquecer ainda mais os elementos contidos.

Quadro 02 – Artigos selecionados para composição desta revisão.

N	AUTORES/ ANO	TITULO DO ARTIGO	MÉTODOS APLICADOS	PERIÓDICO	BASE DE DADOS
1	Schmidt; Firmino; Lenza; Santos. 2020	"Conhecimento da equipe de enfermagem sobre cuidados com feridas neoplásicas"	Estudo observacional e transversal.	Rev. Bras. de Enf.	SciELO
2	Agra; Medeiros; Brito; Pimentel; Formiga; Costa. 2019	"Conhecimento e prática de enfermeiros no controle da dor de pacientes com feridas neoplásicas"	Estudo descritivo realizado com 22 enfermeiros de um hospital filantrópico de Campina Grande/PB.	Rev. Bras. de Enf.	BDENF
3	Ferreira; Fuly. 2019	"Análise de associação entre feridas neoplásicas, odor	Estudo clínico do tipo observacional, transversal, de	Rev Enfermagem UFPE.	BDENF

		tratamento: estudo transversal”	abordagem quantitativa.		
4	Fontes; Oliveira. 2019	“Competências do enfermeiro frente à avaliação e tratamento de feridas oncológicas”	Revisão bibliográfica.	Rev. Uningá	LILACS
5	Souza; Lima; Batista; Santos; Bushatsky; Santos. 2019	“Prescrição e uso de metronidazol para controle do odor em feridas neoplásicas”	Estudo transversal, descritivo com abordagem quantitativa.	Rev. Cogitar e Enfermagem.	BDENF
6	Souza; Souza; Melo; Xavier; Almeida; Santos. 2018.	“Escalas de avaliação de odor em feridas neoplásicas: uma revisão integrativa”.	Revisão bibliográfica.	Rev. Bras. Enfermagem.	BDENF

7	Silva; Conceição. 2020.	“Cuidados paliativos de enfermagem em pacientes com feridas neoplásicas”	Trata-se de uma revisão integrativa	Rev Espaço para aSaúde.	SciELO
8	Rodrigues; Silva; Santos;Miguel; Almeida; Souza. 2021	“Percepções e manejo do enfermeiro no cuidado ao paciente com ferida oncológica : revisão integrativa ”	Trata-se de uma revisão integrativa na literatura.	Rev. Saúde em Foco.	LILACS

Fonte: Dados da pesquisa, 2023.

No Quadro 03 evidencia-se: objetivos, resultados e conclusão dos artigos utilizados para compor a pesquisa. Dessa forma, observou-se que os objetivos dos artigos estavam relacionados a situações que envolviam investigações sobre dúvidas, medos e dificuldades demonstradas pelos pacientes e familiares, sendo a maioria destes dados (80%), identificados como os profissionais de enfermagem fornecem os cuidados aos pacientes, bem como seus anseios, atualizações e dificuldades.

Quadro 03 – Artigos selecionados para compor a base de dados para pesquisa, com os autores, anos, objetivos e resultado/conclusão

N	OBJETIVO	RESULTADO/CONCLUSÃO
1	Avaliar o conhecimento da equipe de enfermagem de um hospital oncológico sobre o cuidado de pacientes com Feridas Neoplásicas Malignas (FNM) e analisar fatores sociodemográficos e educacionais associados.	Participaram do estudo 37 profissionais, sendo a maioria técnicos (56,8%), mulheres (91,9%) e com idade média de 32 anos. Os Os profissionais apresentaram 56,5% de acertos. Não houve associações estatisticamente significativas entre variáveis sociodemográficas/educacionais e número de acertos. Observou-se déficit de conhecimentos importantes sobre o cuidado de pacientes com FNM, o que deve nortear estratégias para capacitação das equipes atuantes em Oncologia.
2	Objetivo deste estudo foi verificar o conhecimento e prática de enfermeiros no controle da dor de pacientes com feridas neoplásicas	Constatou-se que os enfermeiros não executam alguns cuidados pertinentes a essa clientela. Desse modo, a instituição de pesquisa precisa investir em educação permanente, a fim de treinar a equipe de enfermagem para o acompanhamento de pacientes com lesões neoplásicas, adquirir materiais necessários e implantar protocolos assistenciais que norteiam a prática de métodos avaliativos e terapêuticos para o cuidado com pessoas com feridas neoplásicas, familiares e cuidadores.
3	Analisar associações entre o tamanho das feridas neoplásicas, odor e tratamento	Contribuir para qualidade de vida do paciente e de seus familiares, repercussões para o convívio social considerando problemas como odor e exsudação oriundos das feridas tumorais e que

	utilizado para construção de um protocolo de intervenções de enfermagem	podem ser minimizados com processos e produtos adequados para o seu tratamento.
4	Descrever as intervenções do enfermeiro frente ao tratamento e à avaliação de feridas oncológicas	O enfermeiro, por ser o profissional que lida diretamente com o paciente, deve assumir papel importante no apoio psicológico, educação e promoção da saúde, estimulando o autocuidado desse indivíduo.
5	Verificar os aspectos relacionados à prescrição, preparo e administração do metronidazol para controle do odor em feridas neoplásicas.	Resultados evidenciam a escassa literatura sobre a temática e levantam a necessidade de construção de protocolos fundamentados em evidências científicas.
6	Verificar a existência de instrumentos de avaliação do odor em feridas neoplásicas.	Os resultados deste estudo demonstraram que até o momento só existe uma escala de avaliação do odor em feridas neoplásicas validada, apontando para necessidade de desenvolvimento de novas ferramentas que incorporem na prática clínica instrumentos validados e confiáveis.
7	Descrever as evidências científicas disponíveis na literatura sobre os cuidados paliativos de enfermagem a	A enfermagem atua proporcionando assistência humanizada aos pacientes em cuidados paliativos, a fim de minimizar o desconforto das feridas neoplásicas.

	pacientes com feridas neoplásicas.	
8	Descrever as percepções e manejo do enfermeiro frente às lesões tumorais.	Para que o tratamento do paciente seja eficaz, deve-se avaliar e cuidar não apenas dos sinais e sintomas provenientes das feridas, mas também dos sintomas psicossociais. O enfermeiro como participante da equipe multiprofissional deve procurar sempre o aperfeiçoamento e a busca de novas informações para sua atualização no cuidado com esses pacientes.

Fonte: Dados da pesquisa, 2023.

3.2 Categorizações dos dados

No Brasil, no século XX, as análises de morbimortalidade e da estrutura populacional apontam para uma significativa redução, doenças infecciosas e parasitárias começam a ter sua incidência diminuída, dando lugar às doenças crônicas não transmissíveis (BRASIL 2020).

As neoplasias estão entre as doenças crônicas não transmissíveis que demandam cada vez mais atenção por parte dos governos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer as neoplasias figuram como um evidente problema de saúde pública em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima uma incidência de 27 milhões de casos de câncer, 17 milhões de mortes por câncer e 75 milhões de pessoas vivas anualmente com câncer em 2030 (WHO 2021). Esses dados provocam a reflexão sobre a acessibilidade ao tratamento do câncer e às possíveis consequências de um acesso tardio às unidades de saúde, não somente para o paciente e sua família, mas também as repercussões em termos de custos desse tratamento.

De acordo com Rodrigues et. al., (2021) a noção de cuidados paliativos em pacientes oncológicos e o possível surgimento de lesões é por vezes, pouco

abordada em cursos de graduação, resultando assim no despreparo dos profissionais para o cuidado com as feridas tumorais, onde na graduação, o foco do cuidado com as feridas é pautado pela cicatrização das lesões. Entretanto, em situações onde o enfermeiro se depare com a prestação de cuidados a um paciente com feridas neoplásicas, o mesmo deverá ter seu foco nas medidas de conforto, uma vez que as tecnologias que buscam a aceleração do processo cicatricial também promovem o aumento da proliferação neoplásica e consequente progressão tumoral.

O processo de avaliação da ferida pode gerar interpretações distintas por parte dos profissionais, tanto pela discrepância de conhecimentos de um para outro como também pela variedade de feridas quanto à natureza, forma, localização, entre outras características. Com isso, uma ferramenta precisa com padrões e critérios estabelecidos reduzem a chance de informações diversas conflitantes, tornando o registro mais organizado (FONTES; OLIVEIRA 2019).

Rodrigues et. al., (2021) ainda diz que como profissional integrante da equipe multidisciplinar, o enfermeiro tem como responsabilidade realizar a sistematização da assistência em enfermagem, priorizando os diagnósticos de enfermagem a cada assistência diária, orientar o paciente e seus familiares quanto ao uso de medicamentos e eventuais procedimentos a ser realizado, conscientizar o paciente e/ou cuidador quanto à importância de desenvolver o autocuidado, supervisionar e controlar a administração de drogas prescritas, além de realizar a avaliação diária da ferida apresentada pelo paciente.

O enfermeiro, ao examinar uma lesão, avalia rigorosamente tanto a ferida quanto o paciente, para posteriormente formular o plano de cuidados. A localização da ferida, aspecto, tamanho, presença e quantidade de exsudato, dor, odor, presença de infecção, tecido desvitalizado no leito da ferida, além da aparência da região perilesional são características avaliadas e que irão guiar a terapia tópica. A descrição detalhada da lesão deve ser documentada de maneira sucinta e sistemática para garantir segurança nas avaliações posteriores (FONTES; OLIVEIRA 2019).

Entretanto, a avaliação da lesão e da saúde do paciente é apontada como ponto fundamental para a elaboração dos diagnósticos de enfermagem e a implementação das medidas de controle dos sinais e sintomas, a redução dos riscos e a melhoria na qualidade de vida do paciente. Além da avaliação adequada, a limpeza apropriada da lesão e o tipo de cobertura escolhido também são de fundamental importância para um bom prognóstico do paciente (RODRIGUES et. al., 2021).

De fato, as feridas oncológicas progridem para uma evolução maligna de necrose, putrefação e comprometimento do tecido tegumentar. Neste sentido, os conhecimentos relacionados à dimensão de conceitos teóricos acerca do desenvolvimento e progressão das feridas são relevantes porque embasam a prática dos cuidados de enfermagem e impulsionam novas formas de intervenções (SCHMIDT et. al., 2018).

Nessa conjuntura, o enfermeiro, por permanecer mais tempo próximo ao paciente, é um dos profissionais que está mais apto para proceder com a avaliação e controle da dor, a fim de promover o alívio da dor, contribuindo, assim, para melhorar a qualidade de vida do paciente. Dessa forma, é necessário lançar mão de instrumentos que avaliem a intensidade da dor, levando em consideração alguns aspectos como condição física e cognitiva, idade e formas de comunicação do cliente (AGRA et al., 2019).

Souza et al., (2018) versa sobre o conhecimento em cuidados paliativos, que se torna imprescindível para os profissionais que tratam de pacientes com feridas oncológicas, tendo em vista que estas tem limitada possibilidade de cura e a atenção de saúde deve então estar voltada para: o controle dos sintomas dentre os quais o odor, conforto, prevenção de agravos e incapacidades, promoção da independência e autonomia, ativação de recursos emocionais e sociais de enfrentamento do processo de adoecimento e terminalidade, e apoio e orientação à família e cuidadores.

O manejo das feridas neoplásicas com odor representa um dos problemas mais difíceis para os enfermeiros no ambiente hospitalar e comunitário. Esse

profissional necessita não só da habilidade de avaliação, mas de estar munido de instrumentos válidos e confiáveis para padronizar a comunicação interdisciplinar e, desta forma, utilizar produtos adequados para tratar o sintoma, assegurando aos pacientes uma melhor qualidade de vida (SOUZA et al., 2018).

Para Fontes e Oliveira (2019), o ato de avaliar a ferida deve ser realizado de modo contínuo e cumulativo, se dando de maneira holística, atentando-se às condições globais e também às características da ferida. O profissional deve possuir raciocínio clínico diante dos diversos fatores influentes, como aspecto nutricional, controle da patologia, utilização de medicamentos, fatores emocionais, mobilidade e ensino quanto ao produto/cobertura empregado.

4 CONCLUSÃO

Conclui-se a relevância do trabalho, após análise dos estudos, verificou-se que a intervenção de enfermagem, prática dialógica entre enfermeiro e usuário é a principal recomendação para os pacientes, visto que os aspectos mais citados nas pesquisas foram de controle da dor e odor, o enfermeiro passa mais tempo em contato com o paciente e que uma boa sistematização da assistência de enfermagem, aplicando todo conhecimento técnico – científico especializado de forma ordenada e organizada, visando à qualidade de vida.

Os pacientes com feridas oncológicas necessitam de assistência adequada, tanto do ponto de vista físico, quanto psicológico. A alteração corporal devido ao aparecimento de uma ferida causada pelo câncer traz consequências não só físicas, mas também emocionais, o que implica em alterações na vida social, familiar e afetiva.

O enfermeiro, por ser o profissional que lida diretamente com o paciente, deve assumir um papel importante no apoio psicológico, educativo e de promoção à saúde, estimulando o autocuidado desse indivíduo, à pesquisa ressalta que o profissional enfermeiro é o responsável por estabelecer uma comunicação efetiva cujo elemento crucial é a formação de vínculo e relação de confiança entre pacientes e equipe de enfermagem.

Em suma, este estudo busca ampliar os cuidados dirigidos à pessoa com feridas oncológicas, por meio do desenvolvimento de cuidados e discussões mesmo que pouco visto na academia sobre o tema de forma que seja capaz de permitir cultivar resiliência para viver de maneira positiva o novo contexto de vida em cuidados paliativos no qual estão inseridos.

5 REFERÊNCIAS

AGRA; MEDEIROS; BRITO; PIMENTEL; FORMIGA; COSTA. **Conhecimento e prática de enfermeiros no controle da dor de pacientes com feridas neoplásicas.** Rev Enferm Bras v. 18 n. 1 (2019): Enfermagem Brasil v18n1.

Disponível em:

<https://convergenceseditorial.com.br/index.php/enfermagembrasil/article/view/1039/pdf>. Acesso em 08 de mar. de 2023

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer (INCA). Estimativa 2018 Incidência de Câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA 2018.11.8p.

<https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/numeros>. Acesso em 15 de fev. 2023.

BRASIL. Ministério da saúde. **Plano Nacional de Saúde 2020 – 2023.**

Brasília, 2020. p.34. https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_nacional_saude_2020_2023.pdf. Acesso em 10 de fev. 2023.

CÉSPEDES; DIAZ; RAMIREZ; SABOGAL. **Revisão das práticas de enfermagem nos cuidados paliativos de pacientes com feridas oncológicas.** [S. l.], v. 21, n. 2,

2019. DOI: 10.11144/Javeriana.ie21-2.rpec. Disponível:

<https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/imagenydesarrollo/article/view/22435>. Acesso em: 05 fev. 2023.

CARVALHO; SILVA; SOUZA. **Revisão integrativa: o que é e como fazer.** Rev.

Einstein., v. 1, p. 102-6, a. 2010. Disponível

em: http://www.scielo.br/pdf/eins/v8n1/pt_1679-4508-eins-8-1-0102.. Acesso em 05 de mar. de 2023.

FONTES; OLIVEIRA. **Competências do enfermeiro frente à avaliação e ao tratamento de feridas oncológicas.** Revista Uningá, [S. l.], v. 56, n. S2, p. 71–79, 2019. DOI: 10.46311/2318-0579.56.eUJ2158. Disponível em: <https://revista.uninga.br/uninga/article/view/2158>. Acesso em: 01 mar. 2023.

NOVAIS; DOMINGUES. **Cuidados de enfermagem para pessoas com feridas neoplásicas malignas: revisão integrativa.** Revista Enfermagem Atual In Derme, [S. l.], v. 96, n. 37, p. e–021190, 2022. DOI: 10.31011/reaid2022-v.96-n.37-art.1254. Disponível em: <https://revistaenfermagematual.com/index.php/revista/article/view/1254>. Acesso em: 05 mar. 2023.

RODRIGUES; SILVA; DOS SANTOS; LACAVA; MIGUEL; SOUZA. **Percepções e manejo do enfermeiro no cuidado ao paciente com ferida oncológica: revisão integrativa.** Rev. Saúde em Foco. 2021 Disponível em: <https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2021/06/PERCEP%C3%87%C3%95ES-EMANEJO-DO-ENFERMEIRO-NO-CUIDADO-AO-PACIENTE-COM-FERIDAONCOL%C3%93GICA-p%C3%A1g-201-%C3%A0-210.pdf>. Acesso em 15 de fev. de 2023.

SOUZA, MARQUES-VIEIRA, SEVERINO, ANTUNES. **A metodologia de revisão integrativa da literatura em enfermagem.** Revista Investigação em Enfermagem – novembro 2017: 17-26. Disponível em: <http://www.sinaisvitais.pt/images/stories/Rie/RIE21.pdf#page=17>. 02 de mar. de 2023.

SCHMIDT, FIRMINO, LENZA, SANTOS. **Conhecimento da equipe de enfermagem sobre cuidados com pacientes com feridas neoplásicas.** Rev Bras Enferm. 2020;73(1):e20170738. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/00347167-2017-0738>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/xJZSFNGQk4RTgkMgKwLYHmb/?lang=pt#>. Acesso em 03 de fev. de 2023.

SILVA; CONCEIÇÃO. **Cuidados paliativos de enfermagem a pacientes com feridas neoplásicas.** Rev Espaço para a Saúde. 2020 Jul.;21(1):82-94. Disponível

em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/07/1104425/08-6931752-2-ed_revisado_portugues16194-1pdf-cuidadospaliati_hAKhF9N.pdf. Acesso em 10 de mar. de 2023.

SOUZA; LIMA; BATISTA; SANTOS; BUSHATSKY; SANTOS. **Prescrição e uso de metronidazol para controle do odor em feridas neoplásicas**. Cogitare Enferm.2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5380/ce.v24i0.57906>. Acesso 12 de mar 2023.

SOUZA; SOUZA; MELO; XAVIER; ALMEIDA; SANTOS . **Escalas de avaliação de odor em feridas neoplásicas: uma revisão integrativa**. Rev Bras Enferm .2018. 71(5):2552- 60. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0428>. Acesso 12 de mar 2023

SANTOS; FULY; SOUTO; SANTOS; BERETTA. **Associação entre odor e isolamento social em pacientes com feridas tumorais malignas: estudo piloto**. Enferm. Global. 2019; 18(53):19-34. Disponível em: https://scielo.isciii.es/pdf/eg/v18n53/pt_1695-6141-eg-18-53-19.pdf. Acesso em 15 de fev. de 2023.

World Health Organization. Cancer pain relief and palliative care report. Geneve: WHO; 1990.<https://apps.who.int/iris/handle/10665/39524>. Acesso em 15 de fev. 2023.

¹Graduando do Curso de Enfermagem da Faculdade Centro
Universitário Cesmac; herlonfelix@gmail.com
²prof. Mestre do Curso de Enfermagem da Faculdade Centro
Universitário Cesmac

³Enfermeiro pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde
de Alagoas- UNCISAL; augustocpg95@gmail.com

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil